

Мальцев, Г.В. Нравственные основания права. – М., 2008.

Матузов, Н.И. Гражданское общество: сущность и основные принципы // Правоведение. – 1995. – № 3.

Морозова, Л.А. Теория государства и права. – М., 2003.

Поляков, А.В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход : курс лекций. – СПб., 2003.

© Туркулец С.Е., 2009

К.А. Бейсенбин

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

БЕЙСЕНБИН Кайрат Аманжолович – старший преподаватель кафедры «Государственное и муниципальное управление» Смоленского филиала Орловской региональной академии государственной службы (e-mail: kairat_ne@mail.ru)

***Аннотация.** Рассматриваются современные проблемы формирования в Российской Федерации гражданского общества. По мнению автора, гражданское общество необходимо строить при активном участии государства и на основе научно обоснованной концепции.*

***Ключевые слова:** гражданское общество, государственный служащий, демократия, правовое государство.*

С распадом СССР и крушением советской идеологии для Российской Федерации начался новый этап общественного развития, связанный с принятием российскими реформаторами новой концепции построения демократического государства.

Исследования современного состояния российского общества, проводимые как государственными учреждениями, так и независимыми организациями, свидетельствуют о том, что, наряду с позитивными переменами, в ходе демократических реформ в Российской Федерации проявились и негативные тенденции, значительно ухудшающие социально-экономическое положение граждан, а также способствующие снижению уровня духовной культуры не только отдельных граждан, но и общества в целом.

Особую тревогу вызывает девиация кадров государственных служащих и продолжающие развиваться в обществе криминальные отношения. Об этом 6 февраля 2009 г. на расширенной коллегии МВД говорил Президент России Д.А. Медведев. Он отметил, что в 2008 г. году правоохранители не смогли установить виновных в совершении полутора миллионов преступлений, охарактеризовав эту цифру как убийственную не только в переносном смысле. Среди нераскрытых преступлений, подчеркнул он, 2300 убийств и покушений на убийства. Хотя уже в мае 2008 г. Д.А. Медведев подписал Указ «О мерах по противодействию коррупции», а в декабре того же года – Федеральный закон «О противодействии коррупции»¹.

Проблемы преступности и девиации кадров, безусловно, порождают ряд проблем, связанных с осуществлением государственной власти на всех уровнях, что, в свою очередь, обостряет проблемы, связанные с формированием гражданского общества в Российской Федерации и дискредитирует право как важнейший инструмент социального управления.

Находясь на посту Президента России, В.В. Путин также уделял серьезное внимание проблеме формирования гражданского общества в Российской Федерации. Об этом свидетельствует созданный 6 ноября 2004 г. на базе Комиссии по правам человека Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. 4 апреля 2005 г. начала работу Общественная палата Российской Федерации. Особое внимание вопросам формирования гражданского общества в Российской Федерации уделяет и Д.А. Медведев. Эта проблема получила отражение в его программной речи на II Гражданском форуме.

При высокой актуальности проблемы формирования гражданского общества в Российской Федерации достаточно ли тех мер, которые принимают органы государственной власти? Можно ли сегодня говорить о том, что созданная за годы демократического правления правовая система Российского государства соответствует тем задачам, которые необходимо решить для достижения поставленной цели?

Безусловно, в данном случае наиболее целесообразным является научный подход. Соответственно следует приступить к разработке научной концепции формирования гражданского общества в Российской Федерации. Важно при этом отметить актуальность проблемы притока научных знаний в сферу государственного управления и политики. Анализ правовой системы Российского государства, а также современной научной литературы свидетельствует о недостатках научной разработанности теории формирования гражданского общества в условиях современной России.

¹ См.: Российская газета. – 2009. – 9 февр.

Так, доктор юридических наук Н.И. Матузов пишет, что за годы проведения «шоковых» реформ, вопреки благим намерениям их зачинателей, образовался чудовищный разрыв между теорией и практикой прав человека. Устранение этого разрыва – важнейший приоритет российской правовой политики сегодня. Страна столкнулась с вопиющими массовыми нарушениями элементарных прав личности, прежде всего таких, как право на жизнь, здоровье, безопасность, оплату труда, социальную защиту, медицинскую помощь и др. Это противоречие становится все более острым и болезненным, выступает одним из сильнейших социальных раздражителей, источником недовольства и протестов людей. Все чаще возникают ситуации, когда право есть, а блага нет, закон действует, а цели его не достигаются. Гражданин спрашивает чиновника: «Я имею право?» – «Имеется». – «А я могу?..» – «Нет, не можете». Этот журналистский каламбур вполне обоснован¹.

Исследование современной отечественной и зарубежной научной литературы свидетельствует о единстве взглядов научных деятелей разных направлений относительно толкования многих понятий, таких, как «гражданское общество», «демократия», «правовое государство». К примеру, возможность реализации идеи построения демократического государства многие правоведы связывают с самоорганизацией граждан и провозглашением ряда принципов.

Сегодня приходится говорить о недостаточной научной разработанности теории построения демократического государства, предполагающего существование правового государства и гражданского общества. В частности, провозглашение принципов демократии в условиях отсутствия устойчивых гуманистических отношений в обществе, наряду с либерализованной правовой системой, показало обратную сторону их сущности.

Например, провозглашение экономических свобод и появление института частной собственности в определенной степени явились причинами того, что в постсоветской России стремительно стали развиваться монополии, деятельность которых направлена на вывоз сырьевых ресурсов и капитала. В свою очередь актуализировался вопрос, касающийся существования коммерческих структур, промышленяющих криминальным захватом государственной собственности, а также частной собственности простых граждан (рейдерство). Кроме этого российские суды перегружены делами, когда близкие люди не могут разделить собственность.

Все это свидетельствует о несовершенстве законодательной системы государства и коррупции в правоохранительных органах, но нельзя отрицать и того, что эти проявления являются естественным следствием провозглашения демократических принципов без их научного обоснования.

¹ См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М., 2004. – С. 505–506.

Не секрет, что современный человек еще очень далек от совершенства, и в гуманистически ориентированном воспитании сегодня нуждаются не только дети, но и большая часть взрослого населения. При этом, в отличие от высоко духовных людей, сторонники преступного образа жизни добиваются своих целей, суть которых заключена в экономическом и политическом господстве любыми средствами. Такого рода превосходство и сегодня является неразрешимой проблемой для сторонников цивилизованного образа жизни.

Можно сделать вывод, что преждевременное провозглашение демократических свобод, наряду с ослаблением правовой системы государства, в первую очередь создает благоприятные условия для людей, преследующих преступные цели.

Следует также выделить проблему самоорганизации гражданского общества. Существующая концепция предполагает, что граждане России на основе предоставленных им демократических свобод должны самостоятельно проявлять инициативу и создавать некие общественные институты, способствующие становлению цивилизованных отношений. Однако в реальных условиях приходится признать низкую политическую активность и крайне низкий уровень правовой грамотности российских граждан. Следствием такого состояния общества стало создание многочисленных некоммерческих организаций, формируемых весьма инициативными гражданами, но только ради достижения коммерческих целей. Наряду с этим стали создаваться некоммерческие организации, финансируемые иностранными государствами, о чем в свое время говорил В.В. Путин. В Послании Президента России Федеральному Собранию он сказал: «Растет и поток денег из-за рубежа, используемых для прямого вмешательства в наши внутренние дела. Кое-кто не гнушается и самыми грязными технологиями, пытаясь разжечь в нашей стране межнациональную и межконфессиональную рознь»¹.

В свою очередь, в докладе Общественной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации» отмечено, что 47% населения полагают, что среди общественных объединений много таких, которые фактически являются коммерческими организациями.

В сложившихся условиях целесообразно приступить к разработке научно обоснованной концепции формирования гражданского общества в Российской Федерации, которая позволила бы обществу развиваться в направлении поставленной цели. Формирование в обществе гуманистических отношений, воспитание патриотизма и гражданственности, на наш взгляд, возможно только в результате органичного взаимодействия государственной власти и общества.

¹ Российская газета. – 2007. – 27 апр.

Как отмечает доктор юридических наук М.М. Рассолов, «необходимо привлечь само государство к активному участию в формировании и развитии гражданского общества, сделать государство одной из составных полезных частей гражданского общества. Надо использовать огромный потенциал этого государства, поставить его на службу эффективному действию и деятельности гражданского общества»¹.

По нашему мнению, для решения многочисленных задач формирования гражданского общества государство может активно использовать правовые методы и средства. С тех пор как право легло в основу механизма социальной регуляции общественной жизни, оно обрело уникальное качество эффективного инструмента социального управления для утверждения в обществе определенных условий существования.

Поскольку право имеет субъективный характер и, по существу, является продуктом нашего сознания, следует выделить также проблему гуманистически ориентированной государственной воли. Воля имеет непосредственную связь с правом и определяет его сущность. Именно благодаря воле право обретает все свои свойства. Но как обеспечить гарантии того, что у государственной власти достаточно воли, которая в соответствии с нормами права будет способствовать формированию объективной и логически выверенной правотворческой системы?

Важным обстоятельством, которое нельзя не учитывать, является то, что субъектами правотворчества выступают не только государственные органы, но и другие субъекты гражданского общества. И сегодня нет оснований рассчитывать на их гуманистические устремления.

Особое значение в данном контексте приобретает проблема наличия в обществе системы объективно организованных знаний, охватывающих весь комплекс социальных явлений, способствующих объективному осознанию человеком самого себя и своего природного окружения. Безусловно, создание такого рода идеологической теории – задача для коллектива ученых разных направлений.

При отсутствии единой системы объективно организованных знаний трудно говорить о каких-либо гарантиях наличия гуманистически ориентированного мировоззрения у всех субъектов правотворчества. Между тем большое значение для формирования гражданского общества имеет предварительное создание социальной среды, где гуманистические отношения имеют устойчивый характер. Устойчивые гуманистические отношения должны стать фундаментом гражданского общества. Только при этих условиях можно быть уверенным, что социальные принципы демократии станут реальностью, а экономические и политические принципы приобретут свои цивилизованные формы.

¹ *Рассолов, М.М.* Проблемы теории государства и права. – М., 2007. – С. 284.

Таким образом, роль права в современной России состоит в том, чтобы создать благоприятную правовую среду, способствующую формированию в обществе гуманистических отношений, как основы гражданского общества.

В современных условиях приоритетное значение имеет вопрос деполитизации науки. Во-первых, это позволит решить проблему адекватного применения права, когда речь идет о коррупции и криминале.

Во-вторых, это создаст предпосылки для построения правовой системы государства в соответствии с научными воззрениями, предполагающими поэтапное формирование гуманистически ориентированных общественных отношений, на основе которых и следует строить и развивать институты гражданского общества.

Список литературы

Марченко, М.Н. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2006.

Матузов, Н.И. Теория государства и права. – М., 2004.

Проблемы теории государства и права : учебное пособие ; под ред. М.Н. Марченко. – М., 2005.

Проблемы теории государства и права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция». – М., 2007.

© Бейсенбин К.А., 2009

Н.Н. Косаренко

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОСАРЕНКО Николай Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного управления, правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАГС (e-mail: nkosarenko@yandex.ru)

Аннотация. Рассматривается проблема государственного регулирования страховой деятельности в России в условиях перехода к рыночной эконо-